

МИГРАЦИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВАХ ГОРОДСКОЙ АТМОСФЕРЫ**Макаров В.***д.г.-м.н., профессор, главный научный сотрудник
лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны
Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН***MIGRATION OF RARE EARTH ELEMENTS IN PARTICULATE MATTER OF THE URBAN ATMOSPHERE****Makarov V.***Permafrost Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences***Аннотация**

Изучалось распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) в приземной атмосфере северного города Якутска. Исследовался химический состав взвешенных веществ (ВВ) в летней и зимней (снежный покров) атмосфере. Установлено, что в летней атмосфере РЗЭ концентрируются преимущественно в пылевой фракции ВВ, в комплексе с группой сидерофильных элементов. Зимние ВВ более однородны по размерам частиц. Средняя концентрация РЗЭ в летних ВВ 0.0n-10n, в зимних ВВ – 0.0n-n мг/кг. В системе почва-ВВ пыль-ВВ снег наблюдается равномерное понижение концентрации РЗЭ и постепенное уменьшение отношения La/Y. Основная масса РЗЭ – около 99% выпадает из атмосферы в теплый период года. Объем атмосферного поступления РЗЭ на территорию города составляет в среднем около 625 мкг/м²·сут, в основном за счет La, Ce, Nd и Y. На участках атмосфернохимических аномалий в северной промышленной части города эта величина возрастает в два-три раза. Суммарное выпадение РЗЭ на территорию города составляет около 1.2·10⁻² % от годового объема поступления загрязняющих веществ из атмосферы.

Abstract

Study was undertaken to investigate the distribution of rare-earth elements in the urban atmosphere northern city of Yakutsk. The chemical composition of atmospheric particulate matter was examined in summer and winter (snow cover). The results indicate that in summer of rare-earth elements primarily concentrate in the dust fraction of particulate matter, together with siderophile elements. Wintertime particulate matter is more dispersed. The average of rare-earth elements concentrations are 0.0n-10n in summer particulate matter and 0.0n-n mg/kg in winter particulate matter. In the soil-particulate matter dust-particulate matter snow, there is a uniform decrease in of rare-earth elements concentration and a gradual reduction in the La/Y ratio. The bulk of atmospheric of rare-earth elements (about 99%) is deposited during summer. The average deposition flux for the city is 625 µg/m²·day, primarily consisting of La, Ce, Nd and Y. In the northern, industrial part of Yakutsk with more contrasting anomalies, the flux is two to three times higher. The total of rare-earth elements deposition in Yakutsk comprises approximately 1.2·10⁻² % of the annual atmospheric deposition of pollutants.

Ключевые слова: атмосфера, взвешенные вещества, город, редкоземельные элементы, снежный покров.

Keywords: atmosphere, particulate matter, urban, rare-earth elements, snow cover.

Введение

Загрязняющие воздух взвешенные вещества (ВВ) - это твердые частицы, атмосферные аэрозоли, непосредственно поступающие в воздух, и частицы, образующиеся в процессе превращения газов. Размер частиц в воздухе колеблется от 0.01 до 100 мкм. Установлена серьезная угроза здоровью людей при их воздействии [1]. Уровень загрязнения ВВ является одним из важнейших показателей качества воздуха, которым дышат люди. Взвешенные вещества - недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов; показатель вредности - резорбтивное действие, класс опасности – 3 [2].

Угрозу здоровью населения могут представлять и присутствующие в ВВ химические элементы различного класса токсичности. В последнее время установлено, что РЗЭ оказывают токсическое действие на людей и поэтому возникает необходимость изучения распространения этой группы эле-

ментов в окружающей среде и разработки нормативов содержания РЗЭ в природных средах и продуктах питания. Предполагается, что лантаноиды не так токсичны, как некоторые другие тяжелые металлы и металлоиды, но они могут оказывать хроническое воздействие на организм человека и приводить к долгосрочным неблагоприятным эффектам, особенно в регионах с высокими уровнями РЗЭ [3, 4]. В тоже время, известны антиоксидантные эффекты, связанные с РЗЭ, при лечении многих заболеваний [5].

Информация о РЗЭ все еще является относительно недостаточной, что привело к неоднозначным мнениям относительно пользы для здоровья и токсического воздействия этих элементов. Остается практически не изученным распространение РЗЭ в окружающей среде селитебных зон, особенно в северных районах.

Материалы и методы

На территории г. Якутска было проведено геохимическое изучение ВВ в летней и зимней (по

снежному покрову) приземной атмосферы. Для исследования ВВ летней атмосферы на территории города было установлено 10 пылесборников (рис. 1 а). Сбор пыли происходил в период с 17 июля по 15 октября 2019 г. Использовались также данные круглогодичного аэрогеохимического мониторинга на

стационаре Института мерзлотоведения СО РАН «Туймаада». Для получения сведений о зимней атмосфере в марте 2020 г. на территории города было отобрано 80 проб снега (рис. 1 б).

Рис. 1. Схемы фактического материала

Фоновый участок наблюдений находился в районе оз. Чабыда в 25 км к юго-западу от города за пределами зоны техногенного воздействия. Пробы снега отбирались в оптимальный период для изучения снежного покрова, непосредственно перед началом таяния, в течение нескольких дней во второй половине марта. На точке наблюдений снег отбирался на площадке 30 × 30 см. Минимальная

удалённость от проезжей части составляла не менее 30 м, в большинстве случаев – более 200 м. Для отбора пробы использовали маркированный по 0,5 см стеклянный цилиндр диаметром 82 мм со стальным окаймлением, который опускали с поверхности снежного покрова на плоскую прямоугольную стальную лопатку на высоте 1,5 см от почвы либо у поверхности льда (рис. 2).

Рис. 2. Отбор пробы снега (фото Н.В.Торговкина).

Пробу упаковывали в пластиковый пакет и помещали на электронные весы для расчёта массы снега и определения его плотности. Пробы ежедневно поступали в лабораторию Института мерзлотоведения СО РАН, где снег плавился при комнатной температуре. После полного таяния пробу

разделяли на твёрдую и жидкую фазы путём фильтрования через бумажные фильтры «синяя лента» с диаметром пор 1 мкм.

Аналитическая обработка геохимических проб проведена в лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны ИМЗ СО РАН (аналитики Л.Ю.

Бойцова, Е.С. Петрова, О.В. Шепелева) и в Аналитическом сертификационном испытательном центре Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН. Содержание РЗЭ определялось атомно-эмиссионным (iCAP-6500, Thermo Scientific, США) и масс-спектральным (X-7, Thermo Elemental, США) методами анализа. Все анализы были выполнены по аттестованным методикам с использованием стандартных образцов сравнения и с необходимыми процедурами контроля.

Описание района

Город Якутск располагается в среднем течении р. Лена, в широкой долине Гуймаада и протягивается вдоль левого берега реки на 20 км. Численность населения города 361 тыс. человек (01.01.2024 г.). Планировочная структура города радиально-кольцевая. Характер застройки не ровный: на окраинах города — преимущественно одно- и двухэтажные деревянные строения, в центральной части - капитальная застройка каменными зданиями (от 4-5 до 9-16 этажей).

По классификации климатов Якутск находится в зоне действия климата недостаточно влажного (индекс сухости от 1.0 до 2.0), умеренно теплого (в летний период), с суровой малоснежной зимой [6]. Среднегодовая температура воздуха за период не-

прерывных метеонаблюдений (1883 – 2020 гг.) варьирует в пределах $-7.2 - -12.1^{\circ}\text{C}$, среднегодовое количество осадков – 235 мм.

В городе насчитывается порядка 160 крупных предприятий, имеющих стационарные источники выбросов в атмосферу, и выбрасывающих ежегодно 11700 тонн загрязняющих веществ [7]. Стационарные источники выбросов преимущественно объекты теплоэнергетики: купные электростанции и многочисленные котельные, в основном работающие на газовом топливе, и предприятия стройиндустрии.

По данным ГИБДД Якутска, в 2018 г. в столице и пригородах зарегистрировано порядка 119 тысяч единиц автотранспорта, выбрасывающих в атмосферу около 34 тыс. т загрязнителей.

Геологическое строение района определяется его положением в зоне стыка двух крупных структур Сибирской платформы: Алданской антеклизы и Вилюйской синеклизы. В геохимическом отношении территория находится на стыке Вилюйской лито-сидерофильной области с кларковым уровнем накопления V, Ti, Mn, P, Sb, Sn, Li, Nb, U и Лено-Алданской халькофильной зоны с накоплением Se, Pb, Ag, Bi, Au [8]. Характер кларкового концентрирования РЗЭ в компонентах зоны гипергенеза, которые являются источниками вещества привносимого в атмосферу, приведен в табл. 1.

Таблица 1

Концентрация РЗЭ в геологических компонентах зоны гипергенеза [9, 10]

Компоненты зоны гипергенеза	Коэффициент концентрации относительно КЗК [11]			Кол-во проб
	0,7-1,0	1,0-1,5	>1,5	
Породы, $aQ_{III}^4 - Q_{IV}^1$ галечник, пески, супеси, глина, торф	La, Yb, Sc	Y	-	124
Почвы города урбаноземы, экраноземы	Yb, La, Sc	Y	-	1769

Примечание: КЗК – кларк земной коры.

Аллювиальный комплекс $aQ_{III}^4 - Q_{IV}^1$ представлен в нижней части разреза галечниками и песками, а в верхней состоит из песков, супесей и суглинков, глин и торфа. В почвенном покрове на территории города доминируют урбаноземы и экраноземы различной мощности и характера образования. Как в породах аллювия, так и в почвах наблюдается кларковое присутствие большинства РЗЭ и незначительное накопление иттрия по сравнению с кларком земной коры.

Мощность многолетнемерзлых пород на территории города 250-450 м, сезонноталого слоя (СТС) – 1,5-2,0 м.

Результаты и обсуждение

Редкоземельные элементы представляют собой группу из 17 элементов: элементов-лантаноидов: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,

Tu, Yb, Lu, а также Sc и Y. По химическим свойствам и совместному нахождению в природе делятся на подгруппы: иттриевую (Y, La, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu) и цериевую (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu). По атомной массе лантаноиды подразделяются на: лёгкие — La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu и тяжёлые — Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

Наблюдается растущий интерес к распределению РЗЭ в окружающей среде, особенно с точки зрения токсического воздействия этих элементов.

На территории г. Якутска было проведено изучение распространения, концентрации и объема поступления РЗЭ на поверхность из летней и зимней приземной атмосферы. Фоновое содержание РЗЭ во ВВ приземной атмосферы приведено в табл. 2.

Фоновое содержание РЗЭ во ВВ летней и зимней атмосферы, мг/кг

Элементы	Взвешенные вещества		Лето/Зима
	Летний период	Зимний период	
Sc	4,85	0,080	61
La	18,40	0,500	37
Ce	41,90	0,480	87
Pr	4,30	0,050	86
Nd	15,80	0,203	78
Sm	2,90	0,040	72
Eu	0,67	0,010	67
Gd	2,40	0,038	63
Tb	0,36	0,004	90
Dy	2,10	0,032	66
Ho	0,40	0,005	80
Er	1,20	0,015	80
Tm	0,16	0,001	160
Yb	1,10	0,015	73
Lu	0,16	0,002	80
Y	10,80	0,190	57
Сумма	107,50	1,665	65
%	99,3	0,7	-
La/Y	1,7	2,6	-

Суммарное содержание РЗЭ во ВВ летней атмосферы, в окрестностях города за пределами техногенного воздействия - 107,50 мг/кг в 65 раз выше, чем в и зимней - 1,66 мг/кг. Как в летних, так и зимних ВВ атмосферы фонового района преобладают лантаноиды, роль которых максимальна в твердой фазе снежного покрова. Резкое преобладание РЗЭ в летней атмосферной пыли и близость и их концентрации в ВВ и в осадочных породах являются признаками интенсивного эолового поступления РЗЭ в атмосферу с поверхности земли и с лесными пожарами, интенсивными в июле-августе. В зимнее время пылевое поступление в атмосферу за пределами городской территории практически отсутствует, что приводит к понижению концентрации РЗЭ во ВВ атмосферы почти на два порядка.

По данным анализа материала, собранного пылесборниками на территории города, ВВ в летней приземной атмосфере полидисперсны и представляют собой совокупность твердых частиц разного размера. Дисперсный состав ВВ в основном относится к собственно пыли: фракция PM_{10-100} – около 70% (PM – аббревиатура “particulate matter”, цифра показывает содержание всех частиц диаметром 10-

100 мкм). Для РЗЭ наблюдается преимущественное накопление в пылеватых фракциях, в комплексе с группой сидерофильных элементов - Ti, Mn, Co, Ni, Zn, Ga, Sr, Zr, Sn, W, поступающих в атмосферу в основном с минералами группы железа.

Минеральный состав основной массы «летних» ВВ (PM_{10-100}) в атмосфере города представлен в легкой фракции: кварцем и карбонатами (по 36%) и полевым шпатом (24%); в тяжелой: преимущественно амфиболами (49%), эпидотом и пироксенами (10-11%), ильменитом и гранатами (около 7%). Более дисперсная «зимние» ВВ (PM_{10}) сложены в основном карбонатами (около 70%), углестыми соединениями (15%), включениями кварца и полевого шпата (10%) и ожелезненного растительного детрита (5%).

Во ВВ городской атмосферы формируются геохимические аномалии тяжелых металлов, редких, рассеянных, радиоактивных и редкоземельных элементов природного и техногенного происхождения. В таблице 3 представлены усредненные данные по концентрации РЗЭ в ВВ летней и зимней городской атмосфере Якутска.

Среднее содержание РЗЭ во ВВ летней и зимней городской атмосфере, мг/кг

Элементы	Взвешенные вещества		Лето/Зима
	Летний период	Зимний период	
Sc	5,87	3,22	1,8
La	23,50	7,32	3,2
Ce	45,80	15,56	2,9
Pr	5,10	1,71	3,0
Nd	18,90	7,09	2,7
Sm	3,50	1,51	2,3
Eu	0,82	0,36	2,3
Gd	2,80	1,19	2,4
Tb	0,42	0,17	2,5
Dy	2,40	1,05	2,3
Ho	0,47	0,20	2,4
Er	1,37	0,57	2,4
Tm	0,19	0,08	2,4
Yb	1,32	0,54	2,4
Lu	0,19	0,08	2,4
Y	12,70	5,70	2,2
Сумма	125,4	46,4	2,7
La/Y	1,85	1,28	
С/фон	1,2	27,4	

Суммарное содержание РЗЭ в ВВ городской атмосфере Якутска изменяется от 125,4 мг/кг в летней до 46,4 мг/кг в зимний период. Содержание РЗЭ в ВВ летней атмосфере г. Якутска почти в 3 раза выше, чем в зимней. Соотношение концентрации РЗЭ в городской атмосфере резко изменяется по

сравнению с фоновой территорией. Если в летней городской атмосфере концентрация РЗЭ превышает фоновые значения, примерно на 20%, то в зимний период происходит резкое почти тридцатикратное повышение концентрации РЗЭ над фоном.

Таблица 4

Среднее содержание РЗЭ в ВВ летней и зимней атмосферы г. Якутска, мг/кг

Элементы	Взвешенные вещества					
	Летний период			Зимний период		
	Город	Фон	Город/фон	Город	Фон	Город/фон
Sc	5,87	4,85	1,2	3,22	0,080	40,2
La	23,50	18,40	1,3	7,32	0,500	14,6
Ce	45,80	41,90	1,1	15,56	0,480	32,4
Pr	5,10	4,30	1,2	1,71	0,050	34,2
Nd	18,90	15,80	1,2	7,09	0,203	34,9
Sm	3,50	2,90	1,2	1,51	0,040	37,8
Eu	0,82	0,67	1,2	0,36	0,010	36,0
Gd	2,80	2,40	1,2	1,19	0,038	31,3
Tb	0,42	0,36	1,2	0,17	0,004	42,5
Dy	2,40	2,10	1,1	1,05	0,032	32,8
Ho	0,47	0,40	1,2	0,20	0,005	40,0
Er	1,37	1,20	1,1	0,57	0,015	38,0
Tm	0,19	0,16	1,2	0,08	0,001	80,0
Yb	1,32	1,10	1,2	0,54	0,015	36,0
Lu	0,19	0,16	1,2	0,08	0,002	40,0
Y	12,70	10,80	1,2	5,70	0,190	30,0
Сумма	125,4	107,50	1,2	46,4	1,665	27,4
Сумма (-Sc)	119,5	102,7		43,2	1,58	27,3
La/Y	1,85	1,70		1,28	2,6	

Как в летней, так и в зимней приземной атмосфере Якутска, легкие РЗЭ во ВВ преобладают над тяжелыми, примерно в равном соотношении 4:1, что соответствует кларковому для земной коры (Виноградов, 1962). Содержание РЗЭ во ВВ атмосферы аналогично средней концентрации РЗЭ в го-

родских почвах. В большинстве случаев концентрирование РЗЭ в почвах связано с присутствием ряда минералов, таких как апатит (Y, РЗЭ замещают Са) и циркон (Y, ТРЗЭ замещают Zr), суммарная концентрация которых в тяжелой фракции минерального состава равна 7%. Примерно такое же

количество апатита и циркона содержится в тяжелой фракции летних ВВ (PM_{10-100}) в атмосфере города ~ 6%.

РЗЭ во ВВ летней и зимней атмосферы формируют обширные мало контрастные ореолы, примерно равные по площади, преимущественно в северной промышленной части города.

Среднее содержание РЗЭ в компонентах атмосферы и литосферы по мировым данным, а также и в районе Якутска представлено в табл. 5.

Таблица 5

Природная среда		La	Ce	Nd	Y	Источники
Среднее содержание РЗЭ в компонентах окружающей среды, мг/кг						
Атмосфера						
Якутск	Аэрозоли лето, нг/л	1,12	2,38	-	-	Автор
	Аэрозоли зима (снег), мкг/л	0,121	0,222	0,100	0,066	
	ВВ зима (снег), мг/кг	7,3	15,6	7,1	5,7	
	ВВ лето, мг/кг	23,5	45,8	18,9	12,7	
Литосфера, мг/кг						
Литосфера		20	40	20	30	[11]
Пески, песчаники		17-100	25-80	16-48	15-200	[12]
Почвы подзолистые		5-21	44-56	19-26	7-30	
Почво-грунты, Якутск		16,6	≥15	-	22,8	
Гидросфера, мкг/л						
Надмерзлотные воды		5,82	11,75	4,92	3,37	[13]
Подмерзлотные воды (J_1)		0,041	0,037	0,030	0,044	Автор

Наблюдается равномерное понижение концентрации РЗЭ в системе: почвы - ВВ летние - ВВ зимние.

Величина коэффициента аэрозольной аккумуляции показывает, что при формировании аэрозолей концентрация РЗЭ во ВВ понижается на один математический порядок по сравнению с аллювиальными почвами Центральной Якутии и для РЗЭ характерна отрицательная интенсивность аэрозольного обогащения. Пониженная концентрация РЗЭ в континентальных аэрозолях района обусловлена составом исходного материала – преимущественно супеси и песка, поступающих в тропосферу в качестве аэрозольных частиц.

Основная масса РЗЭ – около 99% выпадает из атмосферы в пылевой фазе в теплый период года. Ежесуточное поступление РЗЭ из атмосферы в это время составляет в среднем $625 \text{ мкг/м}^2 \cdot \text{сут}$ (отношение $La/Y=1,8$), с преобладанием в составе выпадений Ce, La и Nd (табл. 6).

На зимние твердые впадения ВВ (преимущественно фракция PM_{10}) приходится всего около 1% от общей массы поступления РЗЭ, из атмосферы на территорию города. Ежесуточное суммарное поступление РЗЭ, из атмосферы в холодный период на два порядка ниже, чем летом - $6,93 \text{ мкг/м}^2 \cdot \text{сут}$ (отношение $La/Y=1,4$). Максимальный объем зимних атмосферных выпадений наблюдается для La и Ce около $1-2 \text{ мкг/м}^2 \cdot \text{сут}$ (см. табл. 6).

Ежесуточное поступление РЗЭ из атмосферы в течение года, мкг/м²·сут

Элементы	Взвешенные вещества		
	Летний период	Зимний период	Годовая сумма выпадений
La	118	1,089	119
Ce	229	2,309	231
Pr	25,5	0,241	26
Nd	94,5	0,957	95
Sm	17,5	0,196	18
Eu	4,1	0,042	4
Gd	14	0,159	14
Tb	2,1	0,022	2
Dy	12	0,134	12
Ho	2,4	0,027	2,4
Er	6,8	0,077	6,9
Tm	0,9	0,010	0,9
Yb	6,6	0,069	6,7
Lu	0,9	0,010	0,9
Y	63,5	0,789	64
Сумма	625	6,93	632
%	99	1	100
La/Y	1,86	1,38	1,86
La/Y	atQ		0,84
La/Y	Почвы		0,73

Основные объемы поступления РЗЭ из атмосферы (выше > 50 мкг/м²·сут) определяются выпадением группы легких РЗЭ (Ce, La, Nd) и Y. Как в летних, так и в зимних ВВ преобладает поступление Ce. По уменьшению объема выпадений РЗЭ они образуют следующий ряд: Ce > La > Nd > Y.

В системе породы-почвы отношение La/Y практически идентично 0,73-0,84. В атмосфере, в летних и зимних ВВ отношение La/Y увеличивается почти в два раза до, соответственно 1,86 – 1,38, за счет возрастания влияния цериевой группы. В связи с этим можно полагать, что в системе: породы→почвы→ атмосфера (ВВ), окружающей среды города, наблюдается некоторое улучшение экологической обстановки по РЗЭ, так как соединения подгруппы Ce (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm) менее токсичны, чем соединения подгруппы Y (Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Sc, Y) [4].

Общий объем атмосферного поступления РЗЭ на территорию города оценивается цифрой около 633 мкг/м²·год, основную массу которого составляют Ce, La, Nd и Y. На участках контрастных аномалий эта величина может возрастать в два-три раза, также за счет этой группы РЗЭ.

Суммарное выпадение РЗЭ составляет примерно $1,2 \cdot 10^{-2}$ % от годового объема поступления загрязняющих веществ из атмосферы на территорию Якутска.

В почвы и грунты сезонноталого слоя (СТС) большая часть РЗЭ поступает из атмосферы. Преимущественное поступление РЗЭ с пылевыми фракциями ВВ ограничивает их миграционную способность в основном поверхностью почв и сезонно-талыми грунтами культурного слоя до глубины около 2 м.

Глубина, м	Y, мг/кг	Глубина, м	Y, мг/кг
1	26	6	24
2	25	7	23
3	24	8	24
4	24	9	21
5	21	10	20

Все РЗЭ, по растворенным формам миграции химических элементов, относятся к 8-электронным элементам-комплексобразователям, которые характеризуются низкой степенью растворимости своих гидрооксидных соединений, но способны к образованию растворимых комплексных соединений с ведущими катионами воды [14]. Поэтому не-

которая часть РЗЭ способна переходить в растворимые формы и проникать в более глубокие горизонты СТС, достигая надмерзлотных грунтовых вод. Сравнение концентрации РЗЭ в твердой фазе снежного покрова и в надмерзлотных водах, проведенное на ряде участков города, показало определенную взаимосвязь концентрации La и Ce во ВВ зимней атмосферы и подземных водах (рис. 3).

Рис. 3. Концентрация La и Ce в атмосфере (ВВ) и надмерзлотных водах.

Способствуют подвижности РЗЭ в грунтах СТС и надмерзлотных водах и определенная открытость грунтов, окислительно-восстановительный потенциал которых в СТС равен в среднем 419 мВ.

Наблюдаемая зависимость между концентрацией La и Ce в ВВ зимней атмосфере и надмерзлотных водах аналогичная таковой для Th и U, поскольку РЗЭ являются химическими аналогами актинидов [15,16,17].

Заключение

В приземной атмосфере Якутска формируются техногенные геохимические аномалии макро- и микроэлементов, в том числе и группы редкоземельных элементов. РЗЭ формируют обширные малоконтрастные ореолы преимущественно в северной промышленной части города.

ВВ в приземной летней атмосфере полидисперсны и представляют собой совокупность твердых частиц разного размера. В летней атмосфере РЗЭ концентрируются преимущественно в пылевой фракции ВВ (PM₁₀₋₁₀₀), в комплексе с группой сидерофильных элементов. Зимние ВВ более дисперсны и в основном представлены фракцией PM₁₀.

Специфичными минеральными фазами ВВ коррелирующими с РЗЭ, осевшими на почвенный покров в зоне техногенного воздействия, являются: апатит и циркон, суммарная концентрация которых в тяжелой фракции летних ВВ равна 6%.

Концентрация РЗЭ равномерно понижается в системе: почвы - ВВ летние - ВВ зимние (снег). В почвах, летних и зимних ВВ преобладает группа легких РЗЭ.

Основная масса РЗЭ – около 99% выпадает из атмосферы в пылевой фазе в теплый период года. Ежесуточное поступление РЗЭ из атмосферы на территорию города в это время составляет в среднем 625 мкг/м²·сут (отношение La/Y=1,8), с преобладанием в составе выпадений Ce, La и Nd.

На зимние твердые впадения ВВ (преимущественно фракция PM₁₀) приходится всего около 1% от общей массы поступления РЗЭ из атмосферы.

Ежесуточное суммарное поступление РЗЭ из атмосферы в холодный период на два порядка ниже, чем летом - 6,93 мкг/м²·сут (отношение La/Y=1,4). Максимальный объем атмосферных выпадений наблюдается для La и Ce - 1-2 мкг/м²·сут

Общий объем атмосферного поступления РЗЭ на территорию города оценивается цифрой около 633 мкг/м²·год. Основную массу выпадений составляют Ce, La, Nd и Y. На участках контрастных аномалий эта величина может возрастать в два-три раза, также за счет этой группы РЗЭ. Суммарное выпадение РЗЭ на территорию города составляет примерно 1,2·10⁻² % от годового объема поступления загрязняющих веществ из атмосферы.

Основными источниками поступления РЗЭ в приземную атмосферу Якутска являются пыление с поверхности почв и выбросы автотранспорта. В меньшей степени - выбросы объектов энергетики и стройиндустрии.

Список литературы

1. Urban airborne particulate matter: origin, chemistry, fate and health impacts (2011). Eds.: F. Zereini, C.L.S. Wiseman. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin, 656 p.
2. ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (с изменениями на 31 мая 2018 года).
3. Chronic toxicity of rare-earth elements on human beings: implications of blood biochemical indices in REE-high regions, South Jiangxi / H. Zhang, J. Feng, W. Zhu, C. Liu, S. Xu, P. Sao, D. Wu, W. Yang, J. Gu // Biol. Trace Elem. Res. 2000 Vol. 73 № 1 P. 1–17.
4. Захаров И. С., Контрош Л. В., Храмов А. В., Шумилов О. И. К вопросу об экологической опасности редкоземельных металлов. - Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 8/2018. С. 91-97.
5. Toxicity of cerium and thorium on *Daphnia magna* / Ma Yuhui, Wang Jingkun, Peng Can, Ding Yayun, He Xiao, Zhang Peng, Li Na, Lan Tu, Wang Dongqi, Zhang Zhaohui, Sun Fuhong, Liao Haiqing,

Zhang Zhiyong // *Ecotoxicol Environ Saf.* 2016 № 134 P. 226–232.

6. Григорьев А.А., Будыко М.И. (1959) Классификация климатов СССР. Изв. АН СССР. Сер. геогр. № 3, 3-19.

7. Государственный доклад об экологической ситуации в Республике Саха (Якутия) в 2019 г.: <https://minpriroda.sakha.gov.ru> (дата обращения: 15.02.2021).

8. Геология и полезные ископаемые России. Т. 3. Восточная Сибирь (2002). Спб.: ВСЕГЕИ, 396 с.

9. Макаров В.Н. (2016) Экогеохимия окружающей среды города, расположенного в криолитозоне (на примере Якутска). Региональная экология. № 4 (46), 7-21.

10. Подъячев, Б. П. (2009) Геохимические аномалии благородных металлов в осадочных отложениях Якутского поднятия. Система коренной источник-россыпь. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 166-173.

11. Виноградов А. П. (1962) Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. Геохимия, № 7, 555–571.

12. Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants. Boca Raton, FL, USA: CRC Press/ & Francis Group Taylor. 2010. 548 p.

13. Павлова Н.А., Данзанова М.В. Межгодовая изменчивость химического состава техногенных криопэггов на территории города Якутска. - Криосфера Земли, 2018, т. XXII, № 6, с. 26–34.

14. Баренбойм Г. М., Авандеева О. П., Коркина Д. А. Редкоземельные элементы в водных объектах (экологические аспекты) // Вода: химия и экология. 2014 № 5 С. 42–55.

15. Brookins D. G. (1989) Aqueous geochemistry of the rare earth elements // *Rev. Mineral. Geochem.* 21, 201–225

16. Chapman N. A., McKinley I. G., Franca E. P., Shea M. E. and Smellie J. A. T. (1992) The Pocos-de-Caldas project – an introduction and summary of its implications for radioactive waste disposal // *J. Geochem. Explor.* 45, 1–24.

17. Choppin G. R. (1995) Comparative solution chemistry of the 4f and 5f elements // *J. Alloy. Compd.* 223, 174–179.